

Guía N° 9

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

¡Hola, soy Cheloni!

Estudiantes 16 a 18 años

Objetivo de la guía 9:

Conocer y comprender términos relacionados con la investigación científica que se realiza en ReCiBa.

La base de operaciones de ReCiBa se encuentra en la Universidad Católica del Norte de Coquimbo. En esta universidad hay vari@s científic@s estudiando ciencias del mar y biología marina. El medio marino es un ecosistema muy complejo del que todavía se sabe relativamente poco...

Dentro de estas disciplinas, estudian también la presencia de basuras marinas y sus efectos, no solo en las playas sino en general en el medio marino e incluso en las islas oceánicas más remotas como la isla Rapa Nui (Isla de Pascua).

¡Ahora veremos como es la universidad!

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

ACTIVIDAD 1

Centro de operaciones ReCiBa

- Dividan la clase en grupos para usar el computador.
- Vean los tres vídeos que les hemos preparado:
 - En la oficina
 - En el laboratorio
 - Nuestra playa
- Anota las palabras que no comprendes y responde a las preguntas siguientes:

Lista de palabras que no comprenden en los videos. Si la conoces, escribe al lado la palabra que utilizarían en tu país para referirse a la misma cosa :

- | | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

- Video 1: ¿Cómo se llama la red con la que se muestrean microplásticos? Haz un dibujo.

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

- Vídeo 2: ¿Qué se hace en el laboratorio “El Limpio”?

- Vídeo 3: ¿Qué es lo que más te llama la atención de la playa en la que se encuentran los Científicos?

ACTIVIDAD 2

Nuestros lugares favoritos

La universidad en la que trabajamos se parece mucho a una escuela. Aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo...

- a) Ahora podrás ver los videos en los que te mostraremos cuáles son nuestros lugares favoritos de la Universidad, y qué es lo que hacemos en cada uno de ellos.

¡Ponle Play!

Algunas preguntas sencillas...

¿Qué te ha parecido nuestro centro de operaciones?

¿Qué actividades de las que realizamos te han interesado más? ¿Por qué?

¿Crees que si trabajamos juntos podemos lograr mejorar la situación de los océanos respecto del problema de las basuras marinas?. Argumenta tu respuesta:

Guía N° 9

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

Nos ha gustado mostrarles nuestro lugar de trabajo por dos motivos, en primer lugar ustedes han trabajado duro para mostrarnos a nosotros y al resto de estudiantes de ReCiBa las particularidades de su entorno, y en segundo lugar nos gusta mucho nuestro trabajo y nos gusta darlo a conocer ¡Hasta la próxima!.

